

UM RETRATO DAS VIVÊNCIAS ESTUDANTIS A PARTIR DO GÊNERO NOTÍCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834474

Débora do Nascimento Almeida (UFRA)
Graduanda do Curso de Letras
almeidadebora99@gmail.com

Tiago Nascimento dos Santos (UFRA)
Graduando do Curso de Letras
tiagonascimento4578@gmail.com

Tiffany Hemily da Silva (UFRA)
Graduanda do Curso de Letras
tiffanyfigueredo98@gmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Professor do Curso de Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estimular, instigar e demonstrar a importância do gênero notícia dentro de sala de aula, bem como levar os alunos à produção de textos, através do gênero notícias de baixa complexidade, que serão criadas, a partir da realidade social de cada indivíduo integrante da comunidade estudantil, que reside na cidade de Belém, no estado do Pará. Toda atividade pedagógica será realizada de maneira a articular os eixos leitura, oralidade, produção textual e análise linguística/semiótica (BNCC, 2019). Os pressupostos teóricos que nortearão o trabalho serão Piletti, (2001) e Dolz e Schneuwly (2004). O trabalho didático será desenvolvido por meio de sequências, com duração de 20h, com alunos do Ensino Médio. As atividades propostas para serem sequenciadas têm como base habilidades específicas referidas na BNCC (2019). Trata-se de uma atividade de pesquisa exploratória com vistas a realizar uma intervenção em situação real observada em sala de aula durante as atividades de Estágio Supervisionado Orientado I. O desenvolvimento de atividades no âmbito da leitura e escrita é uma necessidade da maioria das escolas públicas que têm centrado suas práticas no ensino classificatório e metalinguístico (TRAVAGLIA, 2004); portanto, é indispensável para efetivar a proposta do ensino, de emancipação do indivíduo como parte atuante na sociedade, para se relacionar e se linear. As contribuições de Piletti (2001) e Dolz e Schneuwly (2004) embasaram este trabalho, sendo adeptos de atividades organizadas em formas sistemáticas, o que autentica respaldo científico para a pesquisa.

Palavras-chave: atividade pedagógica; ensino médio; gênero notícia.